

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

¹А.Закиров, ²З.Самиева

¹доцент Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных учреждений.

²Самостоятельный исследователь Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных учреждений.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280355>

Образовательный менеджмент в детских образовательных организациях представляет собой систему управления, направленную на эффективное функционирование и развитие образовательного процесса, повышение качества образования, организацию взаимодействия всех участников образовательного процесса и оптимизацию использования ресурсов. Основная цель такого управления — создание условий для всестороннего развития детей, поддержание высоких стандартов обучения и воспитания, а также формирование комфортной и безопасной образовательной среды.

Менеджмент в сфере образования играет важную роль в обеспечении качественного обучения и воспитания. В детской образовательной организации ключевыми аспектами являются:

организация образовательной среды: планирование и координация образовательно-воспитательного процесса, включая подготовку учебных материалов, контроль за выполнением Государственной программы «Илк кадам»;

управление кадрами: подбор, обучение и развитие педагогического состава, создание условий для повышения квалификации, мотивация сотрудников;

управление ресурсами: эффективное использование материальных, финансовых и временных ресурсов для обеспечения образовательно-воспитательного процесса;

мониторинг и оценка качества образования: постоянное отслеживание результатов образовательной деятельности, анализ достижения образовательных целей, оценка удовлетворенности родителей и воспитанников качеством образования в детском саду.

Основные компоненты образовательного менеджмента

Образовательный менеджмент включает несколько ключевых компонентов, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга:

Стратегическое управление - стратегическое управление в детском образовательной организации включает в себя долгосрочное планирование. Руководитель организации, вместе с педагогическим коллективом разрабатывает стратегию развития, которая направлена на улучшение образовательно-воспитательного процесса, повышение уровня педагогического мастерства и укрепление материально-технической базы.

Тактическое управление - тактическое управление включает ежедневное планирование работы организации, распределение обязанностей среди педагогов и специалистов, контроль за выполнением планов и оперативное решение возникающих проблем. Важно, чтобы управленческие решения принимались быстро и эффективно, обеспечивая бесперебойную работу образовательного процесса.

Оперативное управление - это аспект управления, связанный с решением текущих задач и оперативным контролем за их выполнением. Оперативное управление предполагает постоянное взаимодействие с воспитателями, педагогами и родителями, решение текущих проблем в организации обучения и воспитания.

Управление качеством образования - контроль за качеством образования включает регулярные оценки результатов работы учреждения. Это может быть мониторинг успеваемости детей, проведение анкетирования среди родителей и педагогов, анализ образовательных достижений и подготовка предложений для дальнейшего улучшения образовательной среды.

Ключевые задачи образовательного менеджмента

1. Обеспечение равенства в доступе к образовательным услугам: Одной из важнейших задач является создание условий для обучения всех детей, независимо от их социального положения, физических или умственных особенностей.

2. Развитие педагогического коллектива: Постоянное повышение квалификации педагогов, их поддержка и мотивация — важный аспект образовательного менеджмента. Без высококвалифицированных специалистов невозможно достичь высокого уровня образования.

3. Внедрение инновационных технологий: Современные образовательные учреждения должны активно внедрять новейшие образовательные технологии, использующие информационные и коммуникационные средства. Это помогает не только улучшить качество обучения, но и делает его более доступным и интересным.

4. Обеспечение психологического и физического комфорта учащихся: Управление образовательным процессом должно включать не только организационные, но и гуманитарные аспекты. Создание комфортной среды для детей, поддержание их психоэмоционального состояния — задача номер один.

5. Взаимодействие с родителями: Одной из важнейших задач менеджмента является установление партнерских отношений с родителями детей. Это требует от руководителей умения организовывать взаимодействие и регулярно информировать родителей о достижениях их детей, а также об участии в образовательном процессе.

Современные подходы в образовательном менеджменте

В последние годы образовательный менеджмент в детских учреждениях претерпевает значительные изменения. Современные подходы включают:

- Децентрализация управления: Современные образовательные учреждения склоняются к децентрализации, предоставляя больше полномочий директору школы или детского сада. Это позволяет сделать управление более гибким и оперативным.

- Использование цифровых технологий: Введение электронных журналов, образовательных платформ, систем мониторинга и анализа учебного процесса стало неотъемлемой частью работы современных образовательных учреждений.

- Командное руководство: Важным элементом успешного образовательного менеджмента становится подход, при котором руководитель учреждения работает в тесном взаимодействии с педагогическим коллективом и другими сотрудниками.

Заключение

Образовательный менеджмент в детской образовательной организации — это многогранный и сложный процесс, который требует комплексного подхода, внимательного отношения к каждому элементу системы. Только эффективное управление, включающее правильное стратегическое, тактическое и оперативное планирование, способность адаптироваться к изменениям и быстро реагировать на вызовы времени, может обеспечить высокий уровень образования и воспитания детей, создать для них благоприятные условия для развития и формирования успешной личности.